

Data Access Unit (DAU)

En beskrivning av SND:s förväntningar på nätverksmedlemmars lokala funktioner för forskningsdatastöd

Datum: 2025-02-25

Version: 6

[Creative Commons Erkännande 4.0](#)

(CC-BY 4.0)

Svensk nationell datatjänst
snd.se
031-786 10 00
snd@snd.se
SND, Göteborgs universitet,
Box 468, 405 30 Göteborg

Abstract

I detta dokument beskrivs den funktion som benämns Data Access Unit (DAU) inom SND-nätverket. Dokumentet uppdateras kontinuerligt allt eftersom SND utvecklas och utifrån de synpunkter som framkommer om vad som saknas eller bör förtydligas i dokumentet.

En DAU är en funktion vid svenska lärosäten och forskande organisationer vars uppgift är att stödja forskare i hela forskningsprocessen, från datahanteringsplaner till publicering och arkivering av data. Fokus ligger på att arbeta för god hantering och tillgång till forskningsdata i enlighet med FAIR-principerna. DAU-funktionen kan vara en organisatorisk enhet eller ett nätverk av olika personalgrupper, beroende på lokala behov, och kan lokalt gå under andra namn. Viktiga uppgifter för DAU är att utbilda forskare, ge praktiskt stöd vid datahantering och publicering samt säkerställa att data och metadata uppfyller kvalitetskrav för långsiktigt bevarande och delning. För att arbetsuppgifterna ska kunna utföras på ett effektivt sätt krävs tillgång till bred kompetens. Detta inkluderar praktisk support för datahantering, juridiska kunskaper om forskningsdata, teknisk expertis inom IT och informationssäkerhet, samt erfarenhet av publicering och arkivering av data. SND erbjuder utbildning, vägledning och ett nationellt nätverk för erfarenhetsutbyte och stöd.

SND-nätverket

[Svensk nationell datatjänst](#) (SND) är en nationell infrastruktur som arbetar för principen om öppen tillgång till forskningsdata. SND har ett stort nätverk kopplat till sig som inkluderar flertalet av landets lärosäten och ett antal forskande organisationer, inklusive de nio ägarlärosäten som utgör SND-konsortiet. Nätverket är centralt för att skapa ett enhetligt system som hjälper forskare att hantera data i enlighet med de så kallade FAIR-principerna¹ som förordar att forskningsdata ska vara hittbara, tillgängliga, kompatibla och möjliga att vidarenyttja. Dessutom är nätverket en viktig plattform för nationellt kunskapsutbyte och utveckling inom forskningsdataområdet.

För att läsa mer om SND, se dokumentet [Beskrivning av SND \(pdf\)](#).

Vad menas med DAU?

Varje medlem i SND-nätverket har genom ett avtal ([konsortie-](#) eller [samverkansavtal](#)) åtagit sig att etablera ett lokalt forskningsdatastöd med ett långsiktigt uppdrag, där syftet är att hjälpa den egna organisationens forskare i deras arbete med hantering och publicering av forskningsdata. SND har valt att benämna denna funktion med samlingsbegreppet Data Access Unit, förkortat DAU. Det är viktigt att understryka att *Unit* inte innebär att funktionen behöver vara en organisatoriskt separat enhet utan lika gärna kan betraktas som en uppsättning funktioner; ett nätverk, projektteam eller andra verksamhetsöverskridande formationer. Notera även att *Access* inte innebär att funktionens fokus är att tillhandahålla direkt tillgång till forskningsdata. Fokus för en DAU är att främja god datahantering enligt FAIR-principerna under hela forskningsprocessen: från stöd med datahanteringsplan till arkivering och datapublicering.

Detta kan vara en funktion som redan finns i organisationen, men i en annan form och/eller under ett annat namn. Hur denna funktion för forskningsdatastöd namnges lokalt är helt upp till den egna organisationen.

Organisation och kompetens

Hur en DAU organiseras beror på de förutsättningar och behov som finns hos varje nätverksmedlem. Medlemmarna i nätverket arbetar självständigt med att bygga upp sina lokala stödfunktioner för datahantering men har möjlighet att ta hjälp av SND för rådgivning. En viktig förutsättning för att en DAU ska fungera är att det finns ett uppdrag från lärosätets eller organisationens ledning. Ett sådant uppdrag innebär att det avsätts resurser för att DAU ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Oavsett hur en DAU organiseras lokalt är det viktigt att se till att det finns förutsättningar för att kunna bidra med det stöd och den kompetens som krävs inom forskningsdatahantering.

¹ FAIR står för Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. Se [FAIR-principerna](#) för att läsa mer om varje princip.

SND föreslår att följande kompetensområden tas i beaktande när en DAU byggs upp:

- Granskning och kurering av data och metadata
- Publicering av data och metadata
- Juridiska kompetenser, särskilt med relevans för forskningsdata²
- Forskningsetisk kompetens
- Praktiskt stöd för datahantering, inklusive planering av datahantering (t.ex. DMP)
- IT- och informationssäkerhet
- IT-kompetenser (som -drift, -utveckling, -arkitektur)
- Arkivering
- Forsknings- och innovationsstöd, eller motsvarande kompetenser
- Undervisning och kommunikation
- Bibliometri

Dessa kompetenser står troligen att finna hos följande personalgrupper: forskningsbibliotekarier, arkivarier, jurister, kommunikatörer, forskare, forsknings- och innovationspersonal, dataskyddsombud, IT-personal och personal inom informationssäkerhet. SND rekommenderar att det etableras kontakt mellan personalgrupper som har dessa kompetenser, då förutsättningarna för att DAU-funktionen ska kunna upprätthållas blir goda av att personer från dessa områden ingår i DAU:en eller i ett välfungerande kontaktnät.

Arbetet med forskningsdata utgår också från en förståelse för forskningsprocessen och forskares villkor inom olika discipliner. Det finns därför all anledning att även inkludera eller knyta kontakt med personer från olika forskningsfält till DAU:en, exempelvis Data Champions eller Data Stewards.

Arbetsuppgifter

Den centrala uppgiften för en DAU är att hjälpa organisationens forskare med god datahantering under hela forskningsprocessen, med slutmålet att forskningsdata ska bli så tillgängliga som möjligt med så bra dokumentation som möjligt. Detta innebär inte att medarbetare behöver vara experter inom olika vetenskapliga områden, utan målet uppnås genom att kunna avgöra när en fråga behöver ställas.

Arbetsuppgifterna omfattar allt som hör till datahantering under och efter ett forskningsprojekt. Det kan till exempel handla om att utbilda forskare och doktorander i datahantering och datahanteringsplaner, ge support i dokumentation och datakurering under forskningsprojektets gång, att granska dataset och metadata och se till att de håller tillräcklig kvalitet för att kunna publiceras och delas, förmedlas till andra och bevaras i ett beständigt format i organisationens arkiv.

² SND:s erfarenhet visar att forskare har många frågor av juridisk karaktär. Därför bör DAU:er eftersträva så omfattande tillgång till juridisk kompetens som möjligt. För forskningsdatafrågor behövs ofta kompetens inom dataskyddsrätt, avtalsrätt och förvaltningsrätt.

DAU:en har en central roll när det gäller publicering av data och metadata som görs tillgängliga via SND:s verktyg DORIS och blir sökbara på Researchdata.se. Arbetet med metadata- och datapublicering innefattar en kvalitetskontroll där DAU:en ser till att den information som lämnats av forskaren uppfyller kvalitetskrav från SND och andra aktörer, exempelvis arkiven³. Kvalitetskontrollen omfattar bland annat moment som att kontrollera att metadata är kompletta, att filerna kan öppnas, att beskrivningen av (data)materialet är begriplig och att materialet är organiserat med god mapp- och filstruktur. Utgångspunkten är att data ska vara beskrivna och dokumenterade på ett sådant sätt att de kan återanvändas av någon annan, nu och i framtiden. SND-kontoret har tagit fram ett antal vägledande dokument⁴ som stöd i kvalitetskontrollen. Dessutom finns det öppet tillgängliga guider på SND:s webbplats.

Några konkreta exempel på stöd till forskare är:

- **ställa relevanta frågor** för en datahanteringsplan och hjälpa till att besvara dem eller resonera kring sätt att besvara dem
- **föreslå** lämplig programvara men inte erbjuda utbildning i hur den används
- **föreslå** lämpliga lösningar enligt organisationens infrastruktur, exempelvis att tillhandahålla lagringslösningar⁵
- **rekommendera** lämpliga dataformat för långtidslagring och delning av forskningsdata
- **bistå med stöd** vid publicering av forskningsdata och metadata
- **diskutera** val av disciplinspecifika publiceringsplattformar och metadatastandarder men inte behöva behärska alla sådana standarder
- **identifiera tänkbara** juridiska problemområden men inte behöva stå för juridisk spetskompetens.

Utbildning och fortbildning

Grundutbildning av DAU-personal sker inom ramen för SND:s utbildningspaket BAS Online, som finns på SND:s webbplats. På SND.se finns också digitalt utbildningsmaterial och guider som riktar sig till medarbetare inom forskningsdatastöd. Detta innefattar omfattande material som fokuserar på datahantering under hela forskningsprocessen: dokumentation, säker lagring och delning av data, guider för datahanteringsplaner, beständiga filformat och publicering av data via DORIS.

Utöver ovanstående är det väsentligt att DAU:er identifierar fortbildningsbehov utifrån sina egna förutsättningar. Relevanta kurser av olika slag går att finna på många håll och det förekommer konferenser och workshoppar med relevanta teman både nationellt och internationellt.

³ Lärosätenas behov av arkiveringslösningar för elektroniska handlingar överlappar till stor del behoven av tillgång till forskningsdata. Därför är det lämpligt att DAU:en och arkivet tillsammans bygger upp arbetsflöden och policyer.

⁴ Se SND:s [Krav och rekommendationer för data och metadata \(pdf\)](#) samt [Policy för granskning av data och metadata \(pdf\)](#).

⁵ Olika data kan kräva olika lagringslösningar. Olika lösningar kommer dessutom behöva tas fram beroende på lärosätenas befintliga IT-infrastruktur. Förslagsvis delas lagringsytan med lärosätets arkiv i de delar som berör forskningsdata. För de organisationer som inte ännu har egen lagring kan data som delas via DORIS lagras hos SND via lagringstjänsten SND CARE.

Kommunikation med SND och andra DAU:er

SND hjälper DAU:er med både fortbildning och stöd i det dagliga arbetet. SND-kontorets DAU-stödsgrupp (dau_stod@snd.se) är kontaktpunkt för stöd i DAU-etableringen och dessutom erbjuds stöd i granskning av data och metadata. Webbplattformen Basecamp används för diskussioner, manualer, dokument med mera.

Inom SND-nätverket för DAU:er och andra intresserade hålls regelbundna nätverksträffar, workshoppar och webinarier för att DAU-medarbetare ska kunna skapa samarbeten och utbyta kunskap och erfarenheter. Inom nätverket finns dessutom sub-nätverk för jurister, arkivarier och IT-personal, där SND sammankallar till regelbundna träffar. Nätverken fungerar som forum för erfarenhetsutbyte, fortbildning och diskussioner kring gemensamma utmaningar och frågeställningar.